

ममता कालिया का व्यक्तित्व एवं कृतित्व

शुभांगी श्रीधर भागवत

शोधार्थी, श्री मुक्तानंद महविद्यालय गंगापूर

Paper Received On: 20 JULY 2025

Peer Reviewed On: 24 AUGUST 2025

Published On: 01 SEPTEMBER 2025

Abstract

हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है। उसी प्रकार उनका व्यक्तित्व भी होता है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अपना तरीका होता है उसकी सोच, उसकी चाल ढाल, उसका रहन सहन उस व्यक्तित्व की पहचान होती है। उसकी शारीरिक विशेषताओं के संबंध में उसके शारीरिक व्यक्तित्व की परिभाषा की जा सकती है। हम जहां कहीं किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो उसे व्यक्ति के व्यक्तित्व से हम प्रभावित हो जाते हैं। आशावादी उत्साहित और उत्तेजित व्यक्ति का प्रभाव हम पर पड़ सकता है। ममता कालिया जी का व्यक्तित्व भी इस प्रकार का व्यक्तित्व है। इस प्रकार का व्यक्तित्व है जिसे हम एक सुंदर व्यक्तित्व कह सकते हैं एक गुनी आदर्श व्यक्तित्व की सभी रूप ममता कालिया जी के व्यक्तित्व में है।

भूमिका

सुंदर हंसमुख चेहरा सुदृढ़ शरीर रंग गोरा, ऊंचा कद, बड़ी सी बिंदी और सदैव चेहरे पर मुस्कान मुस्कान से हम प्रसन्न होते हैं। उत्साह से भर जाते हैं उनकी तस्वीर मैंने देखी और मोबाइल पर भी वार्तालाप हुआ है, तो साक्षात्कार की वीडियो में भी देखा है, सुना है आवाज बहुत सुंदर है और साफ है। उनसे बात करके हम अपने आपको आनंदित महसूस करते हैं। वह बहुत प्रतिभा की धनी है और शांत स्वभाव और निर्मल मन की दिखाई देती है।

व्यक्तित्व

ममता जी का जन्म 2 नवंबर 1940 को वृंदाहुआ। सीधी-सादी साफ सूथरा व्यक्तित्व है। पहनावा अत्यंत व्यवस्थित ढंग से होता है लेखन कार्य के अलावा चुपचाप बैठना, गजलें सुनना, खासकर जगजीत सिंह की गजलें उन्हें पसंद है। साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, हिंदी फिल्में देखना, चैट खाना और साड़ियां खरीदना उन्हें अच्छा लगता है उनकी खास रुची साड़ियां खरीदने में है। उनका व्यक्तित्व हंसमुख है उनसे मिलने वाले व्यक्ति से वह हंसकर सुंदर मुस्कान द्वारा स्वागत करते हैं। अपने आसपास के लोगों से बड़ा प्यार करती है। किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती दूसरों की मदद की प्रवृत्ति उनके कारण उनके पास अपने पुस्तक की कॉपियां शेष नहीं रहती

है। वह एक संवेदनशील तथा भाविक व्यक्तित्व है झूठ बोलना उनको आता नहीं और वादे वो करती ही नहीं क्योंकि वह खुद कहती है कि मैं भुलक्कड़ हूँ ईमानदारी उनमें कूट-कूट कर भरी हुई है।

मिलनसार स्वभाव

मिलनसार स्वभाव के कारण उनके यहां मिलने वालों की कमी कभी नहीं होती ममता जी मेहमानों का स्वागत बड़े आदर से करती है। उनके चेहरे पर एक भी शिकन कभी नहीं होती वह कभी किसी को टालती नहीं अपनेपन से बातें करती है। संघर्ष करके उन्होंने हर सफलता हासिल की है जीवन को बड़ी परिश्रम के साथ गुजारा है और उनका जीवन अभी गुजर रहा है। वह हमेशा कार्य में तत्पर रहती है सफलता पाने के लिए परिश्रमी होना महत्वपूर्ण होता है परिश्रमी व्यक्तित्व हमेशा नीखर और सफलता लाता है।

एक मां पत्नी और एक लेखिका

ममता जी एक मां पत्नी और एक लेखिका है। वह जब सभी रात को सो जाते हैं तब वह काम संभालती है बाद में कहानियां लिखती है मैं कभी-कभी एक साथ दो कहानी लिखती है एक घर में रात के वक्त और दूसरी कॉलेज में लिखती है। "मुझे अगर कोई गुस्सा दिलाए तो रात के आठ बजे भी मैं लिखने बैठ जाती हूँ।" (२) इस प्रकार ममता जी एक मां पत्नी और एक लेखिका धर्म उन्हें निभाना पड़ता था और उसपर वो खरी उतरती रही।

लेखन प्रेरणा

कथाकार ममता कालिया कथाकार कैसे बनी इस इसके बीज कहां से पाए जाते हैं। उसका श्रेय उनके पिताजी को जाता है उनके पिताजी विद्याभूषण अग्रवाल पहले अध्यापन में और बाद में आकाशवाणी में कार्यरत रहे। वे हिंदी और अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे पिताजी की गहरी रुचि के कारण उनके घर में हमेशा साहित्यिक गोष्ठियां चलती रही थी। और इसलिए कथाकार के बीज बचपन से ही थे। वह अपने पिताजी को साहित्य को प्रेरणा स्थान मानती है। मुंबई और मथुरा उनके अनुसार जीवन की सारी जटिलता और जंजाल उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वे मानती है कि उनके जीवन की कहानी और उपन्यास से अधिक नाटकिय किए हैं और उससे प्रेरणा लेकर ही साहित्यिक कृतियों का निर्माण होता है। जिस क्षेत्र में रचनाकार ज्ञान ना हो उसे रचना नहीं करनी चाहिए मैंने गांव नहीं देखें यह मेरी सिमा है (४) वह अपने लेखन की हदों को जानती है। ग्रामीण औरतों को बारे में कभी उन्होंने रचना में स्थान नहीं दिया उनके लिए लिखा नहीं खुद वह कहती है कि मैं अपने को उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडे, मन्नू भंडारी, मेहरुत्रिसा परवेज के ज्यादा नजदीक पाती हूँ इन लेखिकाओं ने कभी काफी जिम्मेदारी और व्यापक दृष्टि से औरत के बारे में लेखन किया है। महिला कथाकारों को चाहिए कि वह औरत की बुनियादी सवालों से समझौता न करें।

परिवार

परिवार के बारे में माता-पिता और उनकी बहन प्रतिभा यह सब सदस्य थे तो शादी के बाद पति-पत्नी और दो बेटे जो अनिरुद्ध है और दूसरा है प्रबुद्ध अनिरुद्ध स्टार टीवी मुंबई में काम करता है तो दूसरा प्रबुद्ध पेटीएम में दिल्ली में नोएडा में काम करता है उनके पति रविंद्र कालिया जो लेखक थे।

कहानी लिखने की प्रेरणा उन्होंने रविंद्र जी से ही ली। जब प्रथम बार मिले तो रविंद्र जी ने उनसे कहा था कि आप कहानी नहीं लिखती उसी शब्द को प्रेरित होकर उन्होंने अपना कथा साहित्य आरंभ किया था।

निम्नलिखित पुरस्कार उन्हें मिले हैं ।

पुरस्कार

- १) अभिनव भारतीय सम्मान
- २) साहित्य भूषण सम्मान
- ३) यशपाल स्मृति सम्मान
- ४) महादेवी स्मृति सम्मान ५) कमलेश्वर स्मृति सम्मान ६) सावित्रीबाई फुले स्मृति सम्मान
- ७) अमृत सम्मान
- ८) लमही सम्मान
- ९) जनवाणी सम्मान
- १०) सीता पुरस्कार

कृतित्व

साठोत्तरि कहानीकारों में ममता कालिया अपना प्रमुख स्थान रखती है। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास संस्मरण, नाटक, यात्रा, वृत्तांत लेखन और निबंध लेखन से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रचना कार्य किया है। उन्होंने कई विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया है और संकलनो का संकलन कार्य भी किया है। यह 5 वर्षों तक महात्मा गांधी हिंदी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा की इंग्लिश पत्रिका की संपादक रही थी। लेखन का प्रारंभ काव्य रचना से हुआ था सन 1960 से लेकर 1965 तक के कालखंड में उन्होंने कविताएं लिखी। उन्होंने कहानी भी लिखी। उनकी प्रथम कहानी ऊंचे ऊंचे कंगूरे 1963 की मानी जाती है। इस कहानी को साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशन की कहानी प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला था।

उनको बचपन में पढ़ने में रुचि थी और उन्होंने लेखन कार्य बचपन से ही शुरू किया था। ममता जी के पिता के नौकरी के कारण तबादले होते रहे और उन्होंने इसी दौरान भारतीय जीवन को निकटता से देखा इसलिए वह कहती है, बचपन से पापा ने तबादलो ने हमें भारत दर्शन करवाया है बड़े होने पर जिंदगी के ठोकरो ने घाट-घाट का पानी पिलवा दिया और रविंद्र जी से शादी के बाद भी उन्होंने बहुत सारे शहर बदले और संघर्ष भरे दिनों का सामना उन्होंने किया। अपने परिवार को संभाला। यथार्थवादी साहित्यकारों में वह अपना विशिष्ट स्थान बना चुके हैं। और उनके कृतित्व में उनकी मौलिकता का पता चलता है। उन्होंने कविता उपन्यास कहानी नाटक संपादन अनुवाद सभी क्षेत्रों में कार्य किया है। जीवन संघर्ष के में विविध समस्याओं का सामना कर अपने एक महिला और साहित्यकार के रूप में स्थायि रखा है और उसे उसमें वह कामयाब हुई है।

उपन्यास

- १) बेघर
- २) एक पत्नी के नोट्स
- ३) प्रेम कहानी

- ४) लड़कियां
- ५) दौड़
- ६) सुखम दुखम
- ७) अंधेरे का ताला
- ८) नरक दर नरक
- ९) सपनों की होम डिलिवरी
- कहानी संग्रह
- १) छुटकारा
- २) सीट नंबर छह
- ३) एक अदद औरत
- ४) प्रति दिन
- ५) उसका यौवन
- ६) जांच अभी जारी है
- ७) चर्चित कहानीया
- ८) बोलने वाली औरत
- ९) मुखौटा
- १०) निर्मोही
- ११) थिएटर रोड के कौवे
- १२) इक्कीस श्रेष्ठ कहानियां
- १३) खुशकिस्मत
- १४) थोड़ा सा प्रगतिशील
- १५) पच्चीस साल की लडकी

नाटक तथा एकांकी

- १) आत्मा अठन्नी का नाम है
- २) यहां रोना मना है
- ३) आप ना बदलेंगे
- ४) जान से प्यारे

काव्य संग्रह

- १) कितने पर प्रश्न करूं मैं
- २) तुम्हारे बिना
- ३) खट्टी घरेलू

- ३) अव्यवस्था
- ४) दूर जड़ी में
- ५) बहाना

अनुवाद

- १) मानवता का बंधन

संपादन

- १) बीसवीं सदी का हिंदी महिला लेखन खंड
- २) एक कदम आगे
- ३) गली कूचे
- ४) वर्ष अमरकाल
- ५) टीनएजर पत्रिका

संस्मरण

- १) रविकथा
- २) इलाहाबाद वाया ममता कालिया
- ३) छोड़ आए हम वह गलियां
- ४) मन्नू भंडारी कभी ना होगा उनका अंत ममता कालिया
- ५) कितने शहरों में कितनी बार
- ६) कल परसों परसों
- ७) पढ़ते लिखते

निष्कर्ष

जिस प्रकार हमारा लालन पोषण होता है उसे वातावरण से उसे परिवेश की सहायता से हमें अपनी पहचान मिलती है। उसके साथ-साथ हम जो शिक्षा प्राप्त होती है जो अनुभव जीवन यापन में मिलते हैं उसी से हमारा व्यक्तित्व निखरता है और कृतित्व बनता है। उसी प्रकार ममता जी का मौलिक और सुलझा हुआ व्यक्तित्व हमारे सामने प्रतीत होता है। और हमें उनकी भी मौलिकता और अनुभव संपन्नता से मिलना और दिखाई देता है। एक व्यक्तित्व के पीछे कठीण परिश्रम की महिमा होती है। हर समस्या हर संघर्ष का सामना कर एक हस्ती बनती है। उस व्यक्तित्व की जीम्मेदारीया होती है। उन्हें बरकरार रखने लिए हमेशा प्रयास जारी रखना पडता है।

संदर्भ साहित्य

- १) ममता कालिया का व्यक्तित्व एवं कृतित्व
International journal of Hindi Research वॉल्यूम 6; Issue 4; 2020 Page No.90-92
- २) ममता कालिया का व्यक्तित्व एवं कृतित्व
फैमिदा बीजापुरे पृष्ठ क्र.14
- ३) ममता कालिया के कथा साहित्य में सामाजिक चेतना

डॉ. पलक कमलेश पटेल पृष्ठ क्र.16

४) मेरे साक्षात्कार ममता कालिया पृष्ठ क्र.10

५) वही पृष्ठ क्र.11

६) ममता कालिया के उपन्यासों में चित्रित विविध आयाम

डॉ. लहू रामराव मुंडे पृष्ठ क्र.15

७) अनीता गुलाटी, रचना धार्मिता के प्रतिबद्ध ममता कालिया दैनिक ट्रिब्यूनल जनवरी 1981 पृष्ठ क्र.3

८) ममता कालिया का व्यक्तित्व एवं कृतित्व हेमलता साह, रेशमा अंसारी पृष्ठ क्रम 90

International journal of Hindi Research